

Pontos de umbanda e suas possibilidades de denúncias de opressão/violência de gênero e raça

Autor: Herlan Oliveira Matildes

Orientador: Andreia Cristina da Silva Almeida

Resumo:

Este artigo pretende buscar pontos de interseção e relacionar às opressões vividas, e retratadas pelos pontos de umbandas de Exu/Pomba-gira, malandragem, e pretos e pretas Velhos (as) que trazem aspectos de opressões de gênero e raça, bem como o que tange o trabalho em situação de escravidão. Desse modo buscando questionar a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha 11.340/06 e o 5º inciso da Constituição Federal de 1988. Analisando as narrativas dos pontos e evidenciando um esquema de vida não tão diferente vivido nos dias de hoje. Verificando o problema estrutural do machismo, racismo e abuso infantil. Que nessas músicas ritualísticas, denunciam o sofrimento e a tratativa desumana sofrida pelas pessoas escravizadas, mulheres, negros e crianças pertencente hoje a classe trabalhadora. Utilizando a Constituição Federal e normativas que preconizam os direitos humanos. E como o objetivo passa por verificar políticas públicas que abordam, na intenção de reduzir essas violências que estão explícitas nos pontos de umbanda, fazer um paralelo entre os pontos, pelas suas letras, e se dialogam com as Leis estabelecidas.

Introdução a Umbanda:

O presente artigo pretende verificar as proximidades dos pontos de umbanda cantados nas giras (manifestações de culto ao sagrado, nas religiões de matriz africana, e as políticas públicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha 11.340/06 e o 5º inciso da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, estamos considerando o conceito de Umbanda, a partir de Júnior¹ (2013),

A etimologia da palavra Umbanda tem origem no umbundo e do quimbundo, línguas africanas, de significado; “arte do curandeiro”, “ciência médica” e “medicina”. O que se faz muito sentidos pelo trabalho na qual as pessoas (consulentes) vão procurar nessas religiões, tratamento espiritual, psicológicos e até da matéria, ou seja, da carne feitos, através de passes (linguagem utilizada pelo espiritismo) benzimentos, conselhos amorosos, limpeza do campo energético e simpatias e ou trabalhos para abrirem os caminhos da própria vida... (Barbosa Junior, 2013, p.9).

Ao que tange à umbanda, o autor Barbosa Junior em seu livro “Para conhecer a Umbanda” (2013), afirma que trata de uma religião que se abre às linhas e às entidades dos planos espirituais, para realizar a missão de Deus na terra, que acabou englobando algumas características tanto do espiritismo, quanto do catolicismo, para se manifestar.

No Brasil, de acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), o Rio Grande do Sul tinha mais de 60 mil terreiros de Umbanda, com a maior concentração na Região Metropolitana de Porto Alegre. No entanto, os dados atualizados referentes ao número de terreiros de Umbanda no estado para os anos de 2022 e 2024 ainda não foram divulgados pelo IBGE.

Entretanto, outras fontes fornecem estimativas mais recentes. Em 2024, o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul (CPTERGS) estimou que o estado possuía aproximadamente 65 mil centros de prática religiosa afro-brasileira, incluindo terreiros de Umbanda conforme, Netto para o site Zero hora em 2024. Além disso, o levantamento realizado entre 2006 e 2008 indicou que Porto

¹ Para mais, verificar em BARBOSA JÚNIOR, Ademir. **Para conhecer a Umbanda**. São Paulo: Universo dos Livros, 2013. p. 9.

Alegre tinha cerca de 1.290 terreiros, número semelhante ao encontrado em Salvador na mesma época, segundo reportagem do G1², em 2024.

É importante notar que, embora o IBGE forneça dados abrangentes sobre a população e as religiões no Brasil, informações específicas sobre o número de terreiros de Umbanda podem não ser detalhadas nos censos. Portanto, estimativas de organizações locais, como o CPTERGS, podem oferecer uma visão mais precisa da realidade atual.", apesar desse número, é necessário ressaltar que, apesar da livre prática desse credo, existe uma negação e intolerância, caracterizadas por perseguições e racismo religioso, que de certa forma inibem sua expansão e ataca sua existência. Exemplos das práticas contra esse credo podem ser percebidos nas notícias corriqueiras dos jornais e redes sociais com ataques a terreiros que sempre abarcam a umbanda e ao candomblé.

Segundo a reportagem de Letícia Vidica, publicada no Blog Mina, em janeiro de 2024, com o título “Respeite meu orixá”, apesar da liberdade religiosa, no Brasil não tem sido fácil. Em sua reportagem, cita o II Relatório sobre Intolerância Religiosa: Brasil, América Latina e Caribe da Unesco, que traz os seguintes dados.

“Elas são as que mais sofrem ataques, perseguições e preconceitos, de acordo com o II Relatório sobre Intolerância Religiosa: Brasil, América Latina e Caribe da UNESCO. Em 2020, foram 86 casos no país. Já em 2021, esse número subiu para 244, um aumento de 270%. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, só em 2022 foram 1.200 ataques a terreiros – um aumento de 45% em relação a 2020. A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro) divulgou um relatório onde ouviu lideranças de 255 comunidades tradicionais de terreiros, nas quais 78% dos entrevistados relataram que membros de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência, física ou verbal, por racismo religioso. (Unesco, 2023, p. 91).

Exatamente por isso, alguns dirigentes adeptos a esta religião procuram não revelar muitas vezes seus endereços e às vezes nem sua fé. Ainda dizem que os ataques não são direcionados aos budistas, aos espíritas, e nem aos bruxos pasmem, eles existem. Logo, e sendo assim, esses ataques estão direcionados a sempre o mesmo alvo, criações, menções, fé, manifestações de pessoas negras, tudo que remete ao continente africano é alvo além de crítica e violência de demonização e

² Disponível em: G1. Por que o Rio Grande do Sul tem maior percentual de adeptos de religiões de matriz africana no Brasil. **G1**, 9 ago. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/08/09/por-que-rio-grande-do-sul-tem-maior-percentual-de-adeptos-de-religoes-de-matriz-africana-no-brasil.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2025.

dominância o que corrobora para uma imagem de alteridade humana de condição da pessoa negra.

Outro ponto que também deve se levar em consideração é o sincretismo com as religiões espíritas e católicas, como a Umbanda é uma religião de origem Afro-brasileira, nascida e criada em solo nacional ela não possui orações, ritos, estrutura física padronizada, o que dessa maneira dificulta padronizarmos o como a umbanda é retratada, ou seja você pode estar em um terreiro de umbanda com vertente de centro espírita por exemplo, o que o caracterizá-lo-ia de um centro espírita que também abre ao culto de umbanda ou em um terreiro de candomblé que abre ao culto das entidades de umbanda e nem por isso ele seria um terreiro de umbanda. Entretanto o que se tem de censo.

“Segundo dados do Censo de 2010, o número de umbandistas hoje no Brasil, 110 anos depois de sua fundação, chega a 432 mil. Uma queda de 20% em relação ao Censo de 1991. [...] Para Fátima Damas, da Congregação Espírita Umbandista do Brasil, esses números não correspondem à realidade. "Muitos umbandistas não admitem publicamente que são umbandistas. Por medo ou vergonha, preferem dizer que são católicos", justifica. (Bernardo, 2018).

No site Zero Hora, o autor Itamar Melo apresenta dados do IBGE que revelam um grande número de municípios do Estado do Rio Grande do Sul com credos. conforme abaixo

Os dados sobre religião do Censo 2010, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consagram o Rio Grande do Sul como o Estado dos extremos religiosos. Estão em território gaúcho o município mais católico, o mais evangélico, o mais umbandista, o mais islâmico e o mais mórmon do país. (Melo, 2012).

Dados o contexto e todo o racismo que envolve as dificuldades de “aceitação” social das religiões de matriz africana ou condição de existência em um contexto racista. Embarcamos a olhar para a beleza, completude e enigmática expressões dos pontos cantados.

Então, busca-se neste item refletir sobre as entidades e linhas a partir de estruturas de outras religiões, como a da católica. São Benedito é um santo que possui sua atribuição que cabe a ele realizar no intermédio entre Deus e os humanos, as entidades possuem as mesmas características, essas pelo comando de Deus e o bem, auxiliam através de consultas, incorporadas em seus médiuns aos consulentes.

Dessa maneira, entidades são pessoas que já passaram pela terra como viventes, e possuem alguma “dívida”, “promessas” ou “carma” de suas vidas passadas a ajudarem aos seres humanos evoluírem e, ao mesmo tempo, também evoluírem espiritualmente.

Ressalta-se ainda que, linhas na umbanda não tem uma divisão significantes pois todas têm um entendimento em seu tempo de viventes na terra de um modo subjetivo e pelos ensinamentos no plano superior agregam muito mais conhecimentos o que as possibilitam e habilitam a realizar consultas aos consulentes.

A Umbanda é dividida em 7 linhas, essas são, energias e radiações energias dos orixás que, para religiões de matriz africanas são como os santos católicos em sincretismo direto. dito isso o que mais se vê é popularmente usual são a divisão entre Direita³ e Esquerda⁴. A direita sendo associada às energias de pensamento, e esquerda relacionados aos vícios e os desequilíbrios da carne, não obstante, as entidades de esquerda são atreladas ainda ao plano terrestre, nesse sentido, essas entidades conhecem os sentimentos humanos, seus vícios e trabalham então para recuperar e equilibrar os indivíduos.

Diante disso, as entidades podem ser incorporadas em seus médiuns⁵ que as recebem para passar a mensagem divina ou a luz que o consulente precisa, estão amparadas pelos sons do atabaque, salvo algumas tradições que somente utilizam a voz e o bater das palmas, e os pontos cantados, é nestes que iremos nos debruçar para a construção deste trabalho. Quando entoados em seus rituais ou giras apropriadas, emanam energia e vibração para tanto equalizar o ambiente, a gira, o médium e até os consulentes com a energia da entidade ali que irá se manifestar ou já está trabalhando em sua função de caridade e consulta. Conforme Macedo:

Quando entoados para trabalhos durante as sessões, saudações e as incorporações, os pontos cantados tornam-se verdadeiros mantras à espiritualidade, com letras que auxiliam a espiritualidade a dispersar energias negativas e agregar vibrações de bem-estar e renovação. Produzem elos energéticos que estabelecem um padrão vibratório antes, durante e depois das giras e respondem pela firmeza espiritual da casa, tanto quanto suas próprias Entidades ou Orixás. (Macedo. 2011 p. 3).

³ Entidades representantes: Costumam ser relacionados à direita os Caboclos, Pretos-Velhos, Baianos, Erês, Marinheiros, Ciganos e outros.

⁴ Na esquerda podemos citar os Exus, Exus-Mirins e Pombagiras.

⁵ Pessoas que recebem as entidades para trabalhar.

Macedo ainda traz a origem e as diferenças, segundo ela, se tem:

Os pontos cantados dividem-se em pontos de raiz – psicografias, intuições provindas da espiritualidade e pontos terrenos – escritos diretamente por pessoas encarnadas. [...] Os pontos de raiz não podem em hipótese alguma serem alterados, modificados, mesmo que contenham palavras que não se encaixem nas regras gramaticais, pois constituem termos com correlação exata, que abrem canais de interação físico-astrol, direcionando forças para os mais diversos fins. [...] Os pontos terrenos são aceitos pela Espiritualidade, quando pautados em fé, conhecimento, fundamento e bom senso. Composições sem nexos ou que afronte valores humanos e espirituais, além de não possuírem o valor cognitivo necessário, podem atrasar a evolução do corpo mediúnico, confundir a assistência e prejudicar o trabalho realizado como um todo. Em sendo ferramentas auxiliares de Orixás, Caboclos, Boiadeiros, Pretos-Velhos, Marinheiros, Erês, Exus, Pombas-giras e de todos os Guias de Luz, devem ser manipulados com muito cuidado, respeito e preparo, pois é deles que parte toda a ritualística da religião. [...] A utilização de modo torpe ou com sentido pejorativo pode atrair energias sinistras e seres de baixa evolução, atrasando e atrapalhando as benfeitorias do ritual praticado. (Macedo. 2011 p. 5).

Ainda traz a finalidade dos pontos segundo sua visão:

Desde a Antiguidade a música é associada a um universo transcendente e mágico, empregada nos mais diversos rituais religiosos com finalidades de ligação, louvação, cura e contemplação a Deus e suas criações. O ponto cantado possui magia agregadora e é vital à construção de vibrações positivas atuantes no terreiro. Contudo, é importante ressaltar que cada templo, cada terreiro administra os pontos de acordo com seus fundamentos e sessões específicas. Através destes cânticos que os umbandistas exteriorizam sua fé e entram em contato direto com os Pilares Espirituais que os acompanham. As palavras nas canções geram frequências vibratórias vitais, necessárias e indispensáveis aos trabalhos mediúnicos. (Macedo, 2011, p. 5).

Não se tem como definir um ponto certo para cada entidade, consideramos interessante a explicação de Mendes, 1999, uma vez que elas são reunidas em falanges, que são compreendidas como o agrupamento de entidades que possuem o mesmo nome, como por exemplo; a entidade como Pomba-gira. Esta última é um cargo dentro da umbanda que reúne mulheres que trabalham determinado aspecto da vida de seu médium ou consulente, por tanto Maria Padilha é uma Pomba-gira e o nome Maria Padilha faz parte de uma falange das Marias Padilhas, nesse sentido, é um conjunto representativo que expressa a energia ou caracteriza tais entidades de uma falange, isso quer dizer que dentro desse nome, pode se ter um número significativo de outras Marias Padilhas, como Maria Padilha do Cabaré, das Almas, das 7 encruzilhadas, da encruzilhada, do cemitério, da Calunga, dos Rios. Enfim, todas as entidades seguem a mesma “estrutura”.

Sendo assim, quando falamos de Exu, Pomba-gira, Preto Velhos/Velhas, Boiadeiros, Malandros etc., estudados por autores/as como Saraceni, (2010), Macedo (2011), Marcondes de Moura (2002), Nogueira (2009), Lima (2015), Costa (2016), Oliveira (2013), trata-se de um conjunto enorme de entidades. Quando é iniciado o desenvolvimento das entidades de trabalho, no terreiro de Umbanda, a própria entidade se apresenta, dando ao médium a “chave” e a segunda chave, ou seja, O termo utilizado pelas entidades para ser seu nome, e a segunda chave, o seu campo de força, Exemplo: Pomba gira (Chave), Maria Padilha o nome que representa a falange, e da encruzilhada (Segunda chave) que é o campo de forma dessa entidade em específico.

Vale ressaltar também que, pode existir em um mesmo terreiro, duas ou mais entidades com as mesmas chaves, mas o que as tornam diferentes é só a individualidade de cada médium, ou seja, cada médium tem sua entidade, todavia, ambas teriam a mesma chave e campo de força. Simplificando, duas pessoas podem ter o mesmo nome, mas não ser irmãos e nem muito menos conhecidos.

Neste trabalho utiliza-se como análise, os pontos da Pomba-gira e Pretos/as Velhos/as, para o alcance do nosso objetivo, pois buscando dizeres que tem possibilidades de denunciar o machismo, racismo, e questões vinculadas a desigualdade de gênero. Assim considerando a interseccionalidade, pode-se verificar manifestações que repudiam experiências vividas por essas entidades, (quando vivos), como opressões e violências, sem serem respaldadas, orientadas, protegidas e/ou assistidas por nenhum tipo de legislação social que minimamente a elas pudessem auxiliar, garantindo-lhes qualquer tipo de proteção social. Diante disso, esses pontos vêm aos consulentes como pontos de forças e contam a histórias de entidades hoje de luz, que buscam a estes o auxílio para que não vivem daquela maneira.

Tais pontos, então, buscam alertar sobre violência física, agressão, abusos contra a dignidade humana, abusos sexuais, contra mulher e até contra a criança. Isso no que consideramos no âmbito da falange das entidades de esquerda, as pomba-giras. O que tange as entidades de direita, Pretos(as)-Velhos(as), aqui se tem, a questão da violência de gênero no âmbito do trabalho e do racismo, experienciados cruelmente na época da escravidão. Nesses pontos, pode-se verificar o clamor tanto pela morte, quando por algum tipo de ajuda celestial e até mesmo, denúncias, ora

explícitas, ora implícitas de como eles (as) eram tratados, em forma de trauma e revolta. Dessa maneira, é possível considerar que as opressões sempre existiram.

Então é perceptível, que o aparato religioso também exerce a função social, nas religiões de matriz africana, e com ele consiga tanto abranger em sua prática interna por se consolidar apesar do racismo religioso e ainda auxiliar na vida das pessoas que as procuram, trazendo então consigo uma práxis de autodeterminação, e local de ser política, social e acolhedora.

Percursos metodológicos da pesquisa

Ressalta-se que o objetivo dessa pesquisa é identificar e verificar a possibilidade de manifestação contra as opressões de gênero e racismo, por meio da análise crítica das narrativas contidas nos pontos cantados utilizados pela Umbanda. Busca-se também analisar as proteções vigentes nas legislações, e que respondem ou podem responder às situações de opressão, por meio de situações de violência contra a criança, mulher, negros e negras. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa qualitativa que tem por finalidade identificar nos pontos de umbanda similaridades nos textos das políticas públicas, que defendem ou tenham um discurso que denunciam violências de raça e gênero.

Utilizou-se para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, por meio de artigos científicos, teses e dissertações, considerando seus resultados que corroboram com apreensão do conhecimento ao que tange às categorias centrais desta pesquisa: opressão por meio das violências de raça e gênero.

A pesquisa foi realizada em meios eletrônicos que apresentaram conteúdos que debatiam sobre as categorias da pesquisa em tela, sendo Google acadêmico, Scielo e reportagens, que tenham relação ou que tratam diretamente dos pontos de umbanda e legislações nacionais.

Os dados coletados foram analisados a partir da teoria social crítica marxista, que tem como fundamento a dialética, dentro do sistema capitalista. Nesse sentido, no presente trabalho, buscou-se, trabalhar com a visão de totalidade de Marx, onde a religião é um instrumento elitizado e contribuinte para a alienação, entretanto também, dentro de uma lógica que emancipa politicamente o indivíduo.

Sendo assim, utilizando-se da pesquisa qualitativa, que pode ser compreendida como Minayo

[...] é necessário afirmar que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente qualitativo. A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de a conter. As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, ela aborda o conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações [...] (Minayo, 2010, p.15).

Observa-se que tem sido preconizado e legitimado nas políticas públicas, desde 1988, que tratam os abusos sofridos por mulheres, mulheres negras, crianças e pessoas negras, esforços para coibir e erradicar tais situações que violam a condição humana dos sujeitos e põe em risco sua dignidade enquanto cidadão. Percebe-se também, que antes dessas legislações, pode-se encontrar situações que deixavam esses sujeitos (mulher, negros, crianças) em total desproteção pública diante das situações elencadas, ou seja, crianças, negros e mulheres eram violentados em seus direitos sem que houvesse legislações que as protegessem de tais barbáries. O que pode ser observado nos pontos de Pretos velhos(as).

Assim, pode-se considerar que os pontos têm sim um caráter político e emancipatório que busca denunciar à proteção às crianças, mulheres negras e não negras, por meio do ponto da Pomba Gira menina, que dialoga de perto com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

E nos pontos de Malandros e Pomba-giras pode-se observar já um que busca promover uma igualdade sexual e denunciar violência contra as mulheres.

Os PONTOS e Discussões:

Inicialmente, reitera-se que o conceito de pontos, já citado anteriormente neste artigo, são considerados como cânticos dos encontros ocorridos nos terreiros de Umbandas, sendo eles cantados para determinados momentos e entidades, desse modo neste trabalho, não iremos trazer a importância desses momentos.

O objetivo então é verificar de acordo com a narrativa dos pontos, se possuem semelhanças com a narrativa das políticas públicas citadas, no tocante à Constituição

Federal brasileira de 1988. Nesse sentido, traremos primeiro todos os pontos que serão abordados aqui para assim depois tratarem as leis de forma objetiva e sucinta. Desta maneira temos os selecionados de Exu, Pomba-gira e Pretos/Pretas Velhos (as). Observa-se que almejou verificar as narrativas que desdém, propagam e defendem discursos de opressão, violência, ódio, difamação e que subalternizam sujeitos negros, assim como as mulheres de modo geral, podendo assim em um mesmo ponto acharmos as duas formas de subjugamento.

Ponto de Malandro⁶

Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido (2x)
Se ele é bom na faca, eu sou no Facão
Ele é bom na reza, eu na oração
Ele diz que sim, eu digo que não
Eu sou Zé Pelintra, ele é lampião...

O que diz este ponto é exatamente o que o machismo, patriarcado, busca fazer com as mulheres, as ameaçar, violentar, causar sofrimentos. Zé Pelintra é um guia de luz, da falange dos “*Malandros*”. Fazendo parte da linha da esquerda e atuando, segundo alguns fundamentos⁷, juntamente com as Pomba-giras e Exus.

Zé Pelintra vem dialogando e oferecendo proteção como o marido dela, reafirmando o poder dele, observando um pouco mais reflexivamente, o que se pode ver também é o poder do homem sendo colocado a serviço como outro homem, e a mulher estando sempre no lugar de “indefesa”. O que o ponto além dessas reflexões que podem ser tiradas pelo contexto pandêmico, onde foi registrado um aumento da violência contra as mulheres, conforme a matéria de Carvalho para a Agência do Senado.

Durante o último ano houve um aumento na violência contra a mulher. Essa é a percepção da maioria das mulheres brasileiras (86%), de acordo com a pesquisa de opinião Violência Doméstica e Familiar contra a mulher - 2021. Elaborado pelo Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, o estudo foi lançado na semana passada, durante

⁶ Disponível em: IKARO OGÃN OFC. **Ponto de seu Zé Pilintra**: Mulher, não tenha medo do seu marido. IKARO OGÃN OFC, 16 set. 2021. 1 vídeo (56 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8XxT88qTc9U>. Acesso em: 17 jan. 2025.

⁷ Um modo de ser, que se fundamenta por razão, neste caso lógica, para a organização das energias de uma determinada doutrina e ou costume.

audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH). As conclusões da pesquisa são tema do "Quadro de Prosa", da Rádio Senado, nesta segunda-feira (13) (Carvalho, 2021).

Tal análise não contextualiza a entidade que responde ao ponto, trazendo pelo gênero ou pelo poder aquisitivo ou posição social que ela possa ter ou ter tido. Desse modo, objetiva demonstrar que é quem está recebendo o pedido de ajuda, pela narrativa feita, o que está se denunciando. Infelizmente não se tem registrado as datas que os pontos foram criados, pela oralidade e passada ainda por ela até chegarmos aos dias atuais. O que então é bem viável pensar é que já havia mulheres sofrendo antes da constituição federal, e continuam principalmente quando a pandemia foi em 2019 a 2021. Um vez que no Brasil se tem a lei nº 11.340, que

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. (Brasil, 2006).

Essa lei se trata da lei Maria da Penha, que pela história de Maria da Penha Maia Fernandes, Nascida em Fortaleza, 1 de fevereiro de 1945, hoje ativista feminista que luta pela justiça e contra a violência contra a mulher. A existência desta lei, demonstra como a crueldade, o machismo e outras expressões do patriarcado, recaem sobre a mulher e que ainda clama por posicionamentos contrário permanentemente ainda nos dias de hoje, como forma de enfrentamento.

Ponto de Pomba Gira Menina⁸:

*Eu sei que ainda sou Menina
e nunca quero ser mulher
Comigo só brincava criança
e eu sozinha fui pro Cabaré
Meu pai me usou eu quando era Menina
Minha mãe na minha palavra não crêu
E hoje vou perambulando
na rua da amargura e você não vê.*

⁸ Disponível em: IKARO OGÃN OFC. **Ponto de Pomba Gira Menina**: eu sei que ainda sou menina. IKARO OGÃN OFC, 25 nov. 2023. 1 vídeo (2:19 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NY1RFmm0A7Q>. Acesso em: 27 fev. 2025.

Ponto de Pomba Gira Menina⁹:

*E eu chorei
Minha vida foi uma maldição
De tanto ver meu sofrimento
O meu pai me estendeu a mão*

*Achei que estava tudo bem
Acreditei em minha fé
Pelo meu pai fui molestada
Ele me enxergava como uma mulher*

*Corri com medo eu fugi
Tão longe eu fui acolhida
Um padre tão misterioso
Mudou minha vida e me fez rainha*

*Voltei atrás de meu pai
Para vingar o que ele fez comigo
E nele dei 7 facadas
Fui pra encruzilhada bebendo e rindo*

*E eu chorei
Minha vida foi uma maldição
De tanto ver meu sofrimento
O meu pai me estendeu a mão*

*Achei que estava tudo bem
Acreditei em minha fé
Pelo meu pai fui molestada
Ele me enxergava como uma mulher*

*Corri com medo eu fugi
Tão longe eu fui acolhida
Um padre tão misterioso
Mudou minha vida e me fez rainha*

*Voltei atrás de meu pai
Para vingar o que ele fez comigo
E nele dei 7 facadas
Fui pra encruzilhada bebendo e rindo*

Conforme já dito, vale a pena lembrar que pode haver o mesmo nome para muitas entidades, porém a história de cada uma delas é similar (acontecimento) porém peculiar com a situação do acontecimento:

Pomba Gira Menina é um grupo de entidades de luz afro-brasileira, originada no Brasil dentro da Umbanda e sendo cultuada também na Quimbanda, Candomblé e Santería onde é conhecida como Pombogira Niña. Cada

⁹ Disponível em: OGAN, Ikaró. É Eu Chorei. **Letras**, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/ikaro-ogan/e-eu-chorei/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

Pomba Gira Menina de cada médium tem sua própria história verídica. Vale ressaltar que uma história pública não define e padroniza a história de todas. Cada médium que carrega essa entidade terá sua própria história pois se trata de espíritos de jovens meninas e mulheres que desencarnaram e passaram pela evolução se tornando uma Pomba Gira Menina e assim passando a trabalhar dentro de uma determinada legião ou grupo. Imagine que a Pomba Gira Menina é uma caixinha e dentro dela tem vários papéis e nesses papéis tem o nome escrito de Menina. Ou seja, se todas tem o mesmo nome e estão dentro da mesma caixa significa então que são uma só, ao mesmo tempo que cada uma tem sua individualidade. Assim serve para explicar que Pomba Gira Menina são muitos espíritos individuais que trabalham em um mesmo grupo. Por tanto cada história será diferente uma da outra. As Pomba Giras Meninas mais conhecidas são a própria Pomba Gira Menina, Pomba Gira Menina do Cabaré, Pomba Gira Menina da Estrada, Pomba Gira Menina das Almas, Pomba Gira Menina do Cruzeiro e Pomba Gira Menina da Praia. Mas vale ressaltar que existem várias Pomba Giras Meninas com diversos nomes. (Fantastipedia, [s. d.]).

Entretanto, quando se fala de Pomba-gira, precisamos observar que muitas são lembradas, descritas como mulher “da vida”, “vagabundas”, “promíscuas”. Entretanto precisamos notar que quando se fala nestas entidades, estamos nos referindo a Séculos atrás como 18, 19 e 20. Para saber só uma pesquisa realizada com Memória e História oral poderia-se chegar um pouco mais próximo de uma possível verdade, entretanto seriam muitas entidades para se entrevistar. Mas enfim, o imaginário coletivo para as pomba-giras ainda é bem mais negativo, às vezes a atrelando a cobra, ou Lilith, dentro do culto cristão, uma mulher “criada” e idealizada para levar todo o mal; como todo a autoridade pelo seu corpo, seus gestos e tinha controle sobre e inclusive suas partes íntimas, enfim tudo o que o machismo quer dominar a mulher, seus sentimentos e suas vidas e até sua morte, ou seja o feminicídio.

Quando se observa estes pontos de Pomba-gira menina, pode-se perceber o que o direito de ser criança fora negado no primeiro pelo abandono, hoje em 2024, o abandono de incapaz.

No Brasil, abandonar incapaz é crime. Segundo a legislação, para a configuração do delito, é necessário que haja a demonstração de que o incapaz foi concretamente ameaçado. A pena para quem comete esse crime é de seis meses a três anos de detenção. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena será de um a cinco anos de reclusão. Em caso de morte, a pena passa a ser de quatro a 12 anos de reclusão. O Código Penal prevê, ainda, o aumento das penas em três casos:[...] - vítima for maior de 60 anos; - abandono ocorrer em lugar desabitado e deserto; [...] - quem cometeu o delito for ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. [...] Fique ligado! O abandono de incapaz não se confunde com o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, também previsto

no Código Penal. Nesse último delito, é necessário que a atitude tenha ocorrido para esconder desonra própria. (Jusbrasil, 2022).

Já no segundo ponto, observa-se a situação de abuso doméstico, sexual e adultização da criança. É preciso lembrar que no período pandêmico, esses números também cresceram exponencialmente. Alguns dados corroboram essa questão, como a Lei n.º 9.970, de 17 de maio de 2000, que institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa lei foi criada em alusão ao crime ocorrido no Espírito Santo no ano de 1973, em que uma criança de 8 anos de idade foi sequestrada, drogada, estuprada e assassinada e o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, de fevereiro de 2024, que destacou:

No período de 2015 a 2021 foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.571 (41,2%) em crianças e 119.377 (58,8%) em adolescentes. Observa-se que houve um aumento no número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 2015 e 2019. No entanto, em 2020, houve um decréscimo nesse número. Em 2021, o número de notificações foi o maior registrado ao longo do período analisado. (Brasil, 2024b, p. 3).

Atualmente tem-se muitas normativas que requisitam pela dignidade humana das pessoas. Programas nas instâncias da Assistência Social como, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI), e casas de adoção para mitigar essas expressões ofensivas. Como a Pomba-Gira Menina, mesmo disse; “tentar dar uma vida digna a essas mulheres que passaram por sofrimento mesmo antes de se tornarem mulheres”.

Desse modo, é mais um ponto que denota uma das expressões da Questão Social, que são frutos dessa sociedade capitalista, desigual e injusta, com forte predominância do econômico sobre o social, ou seja, da vida humana. (Condição Humana, desse modo, digna de direitos, e vivência) ou que o julga inferior a si mesmo.

Quando falamos de opressão, violência e não humanização de pessoas, dentro de um cenário altamente opressor e violento, em outras palavras, racista, patriarcal e machista, não se pode esquecer dos Pretos Velhos, que além de serem, hoje entidades cheias de luz, magia e símbolo de força. O contexto que os fizeram assim, foram suas resistências, resiliência e força pois foram pessoas que viveram a

escravidão em suas carnes. Sequestrados de África, para seres subservientes à lógica escravagista. Nesse sentido temos: Quem são os Pretos/Pretas Velhas? De acordo com Barbosa Júnior, 2013.

Exemplos de humildade, tolerância, perdão e compaixão, os Pretos Velhos e Pretas Velhas compreendem, sobretudo, os espíritos que, na roupagem de escravos, evoluíram por meio da dor, do sofrimento e do trabalho forçado. São grandes Magos da Luz, sábios e portadores de conhecimentos de Alta Espiritualidade. [...] Enquanto encarnados, cuidaram de seus irmãos, sustentando-lhes a fé nos Orixás, sincretizada com o Catolicismo, seus santos e rituais, a sabedoria milenar, a medicina popular e outros. Conhecidos como pais/mães, vovôs/vovós e mesmo tios/tias, eles representam a sabedoria construída não apenas pelo tempo, mas pela própria experiência. Guias e protetores na Umbanda, são espíritos desencarnados de muita luz. (Barbosa Júnior, 2013. p. 64,65).

Aos pontos de Pretos Velhos/Velhas¹⁰:

*No tempo do cativoiro
Quando o senhor me batia
Eu rezava pra Nossa Senhora
Ai meu Deus...
Como a pancada doía 2x*

*Trabalhava na lavoura,
No açúcar, no sisal
Nego era chicotiado
No velho tronco de pau
Quando cheguei na Bahia
A Capoeira me libertou
E até hoje ainda me lembro
Das ordens do meu senhor*

*Trabalha Negro, Negro trabalha
Trabalha Negro pra não apanhar
Trabalha Negro, Negro trabalha
Trabalha Negro pra não apanhar*

Ponto de Pretos Velhos/Velhas¹¹:

¹⁰ Disponível em: NETO, Agostinho. **No tempo do cativoiro**. NETO, Agostinho, 5 set. 2022. 1 vídeo (3:35 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JZ317RiqpWs>. Acesso em: 27 fev. 2025.

¹¹ Disponível em: FILHOS DO AXÉ. **Ponto de preto velho**: eu andava perambulando sem nada pra comer. 2023. FILHOS DO AXÉ: 28 mar. 2016. 1 vídeo (1:04 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b8gkrAptjvo>. Acesso em: 27 fev. 2025.

*Ecoou um canto forte na senzala
Ecoou um canto forte na senzala*

*Negro canta, negro dança
Liberdade fez valer
Não existe sofrimento
Não existe mais chibata
Só existe esperança
Para um novo amanhecer*

*Povo negro, povo forte
Trabalhavam pro senhor
E sofriam as maldades
Praticadas pelo feitor
O sangue, o suor e a lágrima
Renovavam a força para lidar
Pois sabiam que o sofrimento
Purificava pra nova vida*

*Do Congo ou de Angola ou de Minas
Bahia, Aruanda ou Cambinda
São os Velinhos da Umbanda
Que encaminham nossas vidas
Esqueceram o terror da senzala
Do cativoiro, as crueldades
Pois voltaram pra essa terra
Pra prestar a caridade*

*Ecoou um canto forte na senzala
Ecoou um canto forte na senzala*

Nesses dois pontos acima, são pontos de chamativa e trabalho das Entidades Preto e Pretas Velhas. O que se pode observar é o contexto enquanto um fala sobre um trabalho exaustivo e banhado de violência, subserviência e demonstram uma força física sobre humana no sentido de não somente o esforço laboral, mas também

de aguentar as “pancadas” e abusos dos senhores de escravos. Já o segundo monta o período da abolição, quando foram libertos essas pessoas que imaginavam que o sofrimento purificava a nova vida. Entretanto e ao final do ponto, é perceptível a volta logo após serem liberto da crueldade e violências dos senhores, seriam essas liberdades físicas, no que abrange a experiência humana ou a própria liberdade desta condição. Isso remete-nos à pergunta: *Volta de onde?* e essa volta para o quê, no próprio ponto é possível observar caminhos de que é “para prestar a caridade”, o que denota talvez uma passagem para um outro plano.

Ambos os pontos falam então de uma violência denunciada uma animalização, que sequestraram e escravizaram seres humanos desmerecendo sua condição humana, por pessoas de cor e poderes diferenciados, embora, com um senso equivocado de superioridade. Bento (2019) vem chamar de “O pacto narcísico da branquitude”, consistindo na união de pessoas não pretas, não pardas e não indígenas, ou seja, a branquitude, termos cunhado por Ramos, 1957, que aborda em outras palavras a pseudo soberania de cor a pele branca em uma pseudo inferioridade às pessoas de pele negra.

A expressão e narrativa dos pontos dos Preto Velhos, também recaem sobre o período dos pós abolição, quando falam sobre o abandono social dos escravizados. *Um ponto importante é não só os negros eram desumanizados, bem como os povos originários que estavam neste país antes da invasão europeia.*

Voltando ao assunto do abandono social de pessoas que nem aqui vivem, se tem o ponto abaixo¹².

Pretos Velhos/Velhas:

Eu andava perambulando

Sem ter nada pra comer

Eu pedi para as santas almas para vir me socorrer(2x)

Foi as almas que me ajudou

Foi as almas que me ajudou

Meu divino Espírito Santo

Foi as almas que me ajudou (2x)

¹² Disponível em: FILHOS DO AXÉ. **Ponto de preto velho: eu andava perambulando sem nada pra comer.** 2023. FILHOS DO AXÉ: 28 mar. 2016. 1 vídeo (1:04 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b8gkrAptjvo>. Acesso em: 27 fev. 2025.

O que alguns escravizados não receberam foram a sua condição humana restaurada, o que ainda no ano de 2024, ainda se luta para a restauração em formas de políticas públicas, campanha de conscientização e até sensibilização, por meio da educação, estratégia adotada pelo movimento negro 1987, e os aliados abolicionista e no contexto de hoje, da causa antirracista.

Sobre normativas temos a premissa maior da Constituição Federal de 1988, que por prerrogativa tem a igualdade racial e a:

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º inciso XLII, determina que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei”.
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...]. – IV Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
 Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade... [...]. (Brasil, 1988).

Ainda e por aí, é importante falar-se das legislações trabalhista, que mantem horas, modo, cuidados e garante direitos aos trabalhadores e que além disso sofreram várias mudanças de 1988 até 2024, como a instauração de normativas e regularização das amas de leites ou escravos domésticos, para agora e com direitos trabalhadores do lar, ou empregadas domesticas, por exemplo, tem se debruçado no trabalho análogo a escravidão, que antes de 1500, fora denunciado, vivido e ainda em 2024 continua sendo descoberto e denunciado e o que é mais desumano, praticado de acordo com o ministério do trabalho:

“Durante agosto de 2024, a Operação Resgate IV retirou 593 trabalhadores de condições de trabalho escravo contemporâneo. Este número é 11,65% maior do que o de resgatados da operação realizada em 2023 (532). Ao todo, mais de 23 equipes de fiscalização participaram de 130 inspeções em 15 estados e no Distrito Federal. Essa ação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil é resultado do esforço de seis instituições: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais (291), São Paulo (143), Distrito Federal (29), Mato Grosso do Sul (13) e Pernambuco (91). Houve resgates em 10 estados. Quase 72% do total de resgatados trabalhavam na agropecuária, outros 17% na indústria e cerca de 11% no comércio e serviços. [...]Entre as atividades econômicas com maior número de vítimas na área rural estão o cultivo da cebola (141), da horticultura (82), de café (76) e de alho (59) e cultivo de batata e cebola (84). Na área urbana,

destacaram-se os resgates ocorridos na fabricação de álcool (38), administração de obras (24) e atividade de psicologia e psicanálise (18). Houve inspeção em dez ambientes domésticos e duas trabalhadoras foram resgatadas. As equipes flagraram 18 crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil, das quais 16 também estavam sob condições semelhantes à escravidão. As fiscalizações ocorreram no Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais.” (Brasil, 2024a).

Nesse sentido e partindo para a conclusão deste trabalho, é sim possível a verificação de similaridades entre os pontos de umbanda, e as legislações que nasceram após a Constituição Federal de 1988, o que, não generalizando, nos fazem questionar sobre como elas foram criadas, tiveram alguma intuição divina, ou foram meramente, humanos verificando a desumanidade que no passado pessoas que não eram brancas, homens, de classe alta, ou seja que não foram da elite e burguesia, repensaram a prática de tratar as pessoas que não se parecem com elas. Assim, levando em consideração a democracia, justiça social, igualdade e respeito à cidadania reiterando assim, a falta desses aspectos que deveriam advir com o ser humano?

É claro que se tem um grande respaldo da história feita por pessoas historiadoras isso é inegável, entretanto é mais que um questionamento enfurecido, do autor e da orientadora deste trabalho, serem respectivamente, homem negro gay, e Mulher, hetero e branca, constatar que não muito longe, ou seja, no segundo milênio, ainda verificarem expressões da questão social, do milênio passado, e uma roupagem moderna, ainda existam, o que a nos denota uma modernização do patriarcado, machismo, racismo e opressão. Dessa maneira refletimos e até questionamos: Onde e como vamos avançar como sociedade e que tipo de sociedade estamos nos tornando? O que podemos pensar que a lógica escravista mudou, virou paga, entretanto ainda estamos trabalhando para os chefes ficarem com o lucro de todo nosso serviço, mostrando ainda que de maneira com direitos básicos pela constituição garantidos, mas na prática, e por muitas pessoas que deles necessitam se encontram sem o acesso ou até mesmo sem o conhecimento deste. Revivemos aos tempos dos Pretos/Pretas Velhos(as). O que não é o panorama idêntico, mas

similar, e por ser idêntico temos a relação com o machismo que ainda ataca as mulheres, o sentimento de posse, o sentimento dos homens que por sua vez tiram a agridem, cometem feminicídio como já visto. O que também determina a incapacidade de seguir uma determinação social, consolidada em 1988.

Mesmo com tal determinação social, os problemas continuam o mesmo, entretanto com uma roupagem diferente, feminicídio, racismo, trabalhos análogos a escravidão, exploração da força de trabalho da classe que não é a burguesia, logo o empobrecido, a classe trabalhadora.

Qual o verdadeiro projeto societário, como bem diz José Paulo Netto, estamos aceitando e estamos reproduzindo e quais são as forças que podemos usar para pararmos com tais nocivas e imbuídas nos preconceitos, pseudo superioridade, algumas pessoas de forma equivocada tem de si mesmo, só por apresentarem um fenótipo, genótipos não iguais, mas uma condição, no contexto, a humana tem? O fator humano é menos importante que a condição social, no que diz respeito ao econômico, status, sexual? Pensamentos, orientação e modo de vida são livres, entretanto a Constituição brasileira prescreve o direito à vida, reprodução da vida, à prosperidade, a propriedade privada, mas a que custo?

Referências

BARBOSA JÚNIOR, Ademir. **Para conhecer a Umbanda**. São Paulo: Universo dos Livros, 2013. 135 p.

BRASIL. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Diário Oficial, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/111340.htm Acesso em 27 fev. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil. 1988**. Brasília: Diário Oficial, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 fev. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **593 trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão na maior operação da história do Brasil.** 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Agosto/593-trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-analogas-a-escravidao-na-maior-operacao-da-historia-do-brasil>. Acesso em: 17 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde e Ambiente. Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021. **Boletim Epidemiológico**, Brasília, v. 54, n. 8, 29 fev. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-08>. Acesso em: 17 jan. 2025.

BENTO, Cida. **O pacto narcísico da branquitude.** São Paulo: Editora Campanhas das Letras, 2019.

BERNARDO, André, **BBC NEWS BRASIL.** Umbanda completa 110 anos em meio a ataques e queda no número de devotos, 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44297088>. Acesso em: 17 jan. 2025.

CARVALHO, Jeziel. Violência contra a mulher cresceu na pandemia, indica pesquisa do DataSenado. **Agência Senado**, 13 dez. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/12/violencia-contr-a-mulher-cresceu-na-pandemia-indica-pesquisa-do-datasenado>. Acesso em: 17 jan. 2025.

COSTA, Cláudia S. **Umbanda: práticas espirituais e religiões de matriz africana.** Rio de Janeiro: Editora Pallas, 2016.

FANTASTIPEDIA. Pomba gira menina. Fandom, [s. /], [s. d.]. Disponível em: https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Pomba_Gira_Menina. Acesso em: 17 jan. 2025.

FILHOS DO AXÉ. **Ponto de preto velho:** eu andava perambulando sem nada pra comer. 2023. FILHOS DO AXÉ: 28 mar. 2016. 1 vídeo (1:04 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b8gkrAptjvo>. Acesso em: 27 fev. 2025.

G1. Por que o Rio Grande do Sul tem maior percentual de adeptos de religiões de matriz africana no Brasil. **G1**, 9 ago. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/08/09/por-que-rio-grande-do-sul-tem-maior-percentual-de-adeptos-de-religioes-de-matriz-africana-no-brasil.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2025.

IKARO OGÃN OFC. **Ponto de seu Zé Pilintra:** Mulher, não tenha medo do seu marido. IKARO OGÃN OFC, 16 set. 2021. 1 vídeo (56 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8XxT88qTc9U>. Acesso em: 17 jan. 2025.

IKARO OGÃN OFC. **Ponto de Pomba Gira Menina:** eu sei que ainda sou menina. IKARO OGÃN OFC, 25 nov. 2023. 1 vídeo (2:19 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NY1RFmm0A7Q>. Acesso em: 27 fev. 2025.

JUSBRASIL. Abandono de Incapaz: entenda sua definição e consequências. [s.], 2022 Disponível em: <https://www.exemplo.com.br/abandono-de-incapaz>. Acesso em: 20 fev. 2025.

LIMA, Paulo de Tarso. **Umbanda**: história, rituais e entidades. São Paulo: Editora Pensamento, 2015.

MACEDO, Ana Letícia de Paiva. **Os Pontos Cantados na Gira de Umbanda**. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Artes e Design, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/33846977/Os_Pontos_Cantados_na_Gira_de_Umbanda. Acesso em: 20 fev. 2025.

MARCONDES DE MOURA, Carlos Eugênio. **A Umbanda**: a religião, os rituais e as entidades. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2025.

MELO, Itamar. Dados do IBGE colocam municípios do estado como campeões em credos. **Zero hora**, 20 jun. 2012. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/06/dados-do-ibge-colocam-municipios-do-estado-como-campeoes-em-credos-3806966.html>. Acesso em: 20 fev. 2025.

MENDES, Felipe. **Cartilha de Exu**. Rio de Janeiro, 1999. 87 p. Disponível em: https://www.academia.edu/18918605/Cartilha_de_Exu. Acesso em: 7 jun. 2024.

NETO, Agostinho. **No tempo do cativo**. NETO, Agostinho, 5 set. 2022. 1 vídeo (3:35 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JZ317RiqpWs>. Acesso em: 27 fev. 2025.

NETTO, Vitor. Enchente no RS atingiu cerca de 750 terreiros de religiões afro-brasileiras: perdas materiais e espirituais. **Zero hora**, 9 jun. 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2024/06/enchente-no-rs-atingiu-cerca-de-750-terreiros-de-religoes-afro-brasileiras-perdas-materiais-e-espirituais-clxdsopuc01430144mzvbd0df.html>. Acesso em: 20 fev. 2025.

NOGUEIRA, Regina S. M. **Religiões Afro-brasileiras**: a umbanda e seus significados. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

OGAN, Ikaro. É Eu Chorei. **Letras**, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/ikaro-ogan/e-eu-chorei/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

OLIVEIRA, José. **A religião de Umbanda**: práticas e espiritualidade. São Paulo: Editora Sefer, 2013.

SARACENI, Rubens. **Orixás e Guias**: o universo da Umbanda. São Paulo: Editora Madras, 2010.

UNESCO. Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP). **II Relatório sobre intolerância religiosa**: Brasil, América Latina e Caribe. 1. ed. Rio de Janeiro: CEAP, 2023. Disponível em: <https://www1.unicap.br/observatorio2/wp-content/uploads/2023/01/II-relatorio-de-intolerancia-religiosa-Rio.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2025.

VIDICA, Letícia. Respeite meu orixá. **Mina**, 19 jan. 2024. Disponível em: <https://minabemestar.uol.com.br/religoes-matriz-africana/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

Bibliografia Complementar

BARROS, Sullivan Charles. As entidades “brasileiras” da Umbanda. *In*: ISAIA, Artur Cesar; MANOEL, Ivan Aparecido (org.). **Espiritismo e religiões afro-brasileiras**. São Paulo: UNESP, 2012.

CARMO, C. M. Estrutura metafórica, práticas discursivas e a manutenção do sincretismo religioso afro-brasileiro na Umbanda. *In*: GOMES, M. C. A.; PAES, C. C. S.; MELO, M. S. S. (org.). **Estudos discursivos em foco**: práticas de pesquisa sob múltiplos olhares. 1. ed. Viçosa: Editora UFV, 2011, v. 1, p. 261-280.

FANHY OMIO. **Ponto de Pomba Gira**. FANHY OMIO, 8 mar. 2015. 1 vídeo (2:51 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iF0vDrek9-s>. Acesso em: 17 jan. 2025.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Aurélio século XXI**: o dicionário da língua portuguesa. 3. Curitiba: Editora Positivo, 2004, 2120 p.

GIRAS DE UMBANDA. **Pontos de Pretos e Pretas Velhas**: diversas cantigas (pontos cantados) para os pretos e pretas velhas. [s. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://girasdeumbanda.com.br/materia/197/pontos-de-pretos-e-pretas-velhas.html>. Acesso em: 5 maio 2024.

GUERREIRO RAMOS, Alberto. Patologia social do ‘branco’ brasileiro”. *In*: GUERREIRO RAMOS, Alberto. **Introdução crítica à sociologia brasileira**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1957.

LEGISLAÇÃO sobre discriminação racial no Brasil. *In*: Geledés – Instituto da Mulher Negra. São Paulo, 2015. Disponível em: https://racismoinstitucional.geledes.org.br/legislacao-sobre-discriminacao-racial-no-brasil/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnKi8BhB0EiwA58DA4SOuUMDh_wmtdKm6QzHE0vVZMcD8F9JoRG1QZTkd3pLFSAXkEsBHB0CIXYQAvD_BwE. Acesso em: 27 fev. 2025.

SILVA, V. G. **Candomblé e umbanda**: caminhos da devoção brasileira. São Paulo: Ática, 1994.

UMBANDA PRA QUEM TEM FÉ. **Ponto Zé Pelintra**: Mulher, Mulher. UMBANDA PRA QUEM TEM FÉ, 21 out. 2012. Disponível em: <http://ensinodearuanda.blogspot.com/2012/10/ponto-ze-pelintra-mulher-mulher.html>. Acesso em: 17 jan. 2025.